

Reiteraões e proposiões da arquitetura paulista: a loja de Móveis

Todesco

Reiterations and propositions of the paulista architecture: the Todesco furniture store

Reiteraciones y proposiciones de arquitectura paulista: la tienda de muebles Todesco

STINCO, Claudia Virginia. Doutora, Arquiteta. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo [professora de graduação]. Contato: claudiavirginia.stinco@mackenzie.br

PERRONE, Rafael Antonio Cunha. Livre Docente, Arquiteto. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo [professor de graduação e pós-graduação]. Contato: racperrone@gmail.com

Resumo

O artigo registra um edifício comercial concebido, em meados dos anos 1970, por uma equipe de jovens arquitetos selecionada por uma empresa do setor moveleiro de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Desenvolve referências sobre características de edifícios destinados à comercialização de móveis e registra a intenção inovadora dos irmãos Todesco ao encomendar o projeto de uma loja de grandes dimensões, exclusiva para tal finalidade. Discute como, na obra produzida, atributos da chamada arquitetura paulista foram utilizados de modo propositivo dentro de um repertório formal, técnico e compositivo estabelecido: o edifício como estrutura, os espaços fluidos, os ambientes interligados por *promenade*, vistos não apenas como ecos de um repositório, mas como entendimento de uma espacialidade e de uma linguagem que tiveram serventia para outros propósitos.

Palavras-chave: Brutalismo paulista. Edifícios comerciais. Estabelecimentos comerciais de mobiliário.

Abstract

This article analyses a commercial building which was built in the 1970s by a team of young architects selected by a company in the furniture sector in São Bernardo do Campo. The innovative request from the brothers Todesco of ordering the project of an entire furniture store generated a set of special characteristics in the project which are explored in-depth in this piece. By discussing how the store contained attributes of the so-called "paulista architecture", the article considers the edifice in its formal, technical and compositional aspects. Furthermore, the existence of fluid spaces which are interlinked by *promenades* is presented as being not only the repository of an architectonic tradition but having its own understanding of spatiality and artistic language, among serving other purposes.

Keywords: Paulista brutalism. Commercial buildings. Furniture stores.

Resumen

El artículo registra un edificio comercial concebido, en los años 1970, por un equipo de jóvenes arquitectos seleccionado por una empresa del sector mueblero de São Bernardo do Campo, actual región metropolitana de São Paulo. Desarrolla referencias sobre características de edificios destinados a la comercialización de muebles y registra la intención innovadora de los hermanos Todesco al encargar el proyecto de una tienda de grandes dimensiones, exclusiva para tal finalidad. Discute como, en la obra producida, atributos de la llamada arquitectura paulista fueron utilizados de modo propositivo dentro de un repertorio formal, técnico y compositivo establecido: el edificio como estructura, los espacios fluidos, los ambientes interconectados por *promenade*, vistos no apenas como ecos de un repositorio, sí como entendimiento de espacialidad y lenguaje que tuvieron serventía para otros propósitos.

Palabras clave: Brutalismo paulista. Edificio comercial. Establecimientos comerciales de mobiliário.

Reiteraões e proposições da arquitetura paulista: a loja de Móveis

Todesco

Introdução

O projeto da loja Móveis Todesco resultou de um concurso interno realizado pela empresa para construir, no ano de 1976, uma loja de móveis em São Bernardo do Campo. Naquele momento, desejou-se uma concepção bastante inovadora, para se edificar um recinto de grandes dimensões (área construída: 8590 m²), destinado à exposição e venda de mobiliário residencial. (Figura 1)

Figura 1: Loja de Móveis Todesco. Perrone, Popoutchi e Rosa, 1976-79. Fotografia em que se aprecia a fachada principal da loja à época da inauguração, de frente à Rodovia Anchieta. Fonte: Acervo dos autores.

O projeto vencedor do concurso foi realizado por jovens arquitetos paulistanos – recém formados pela FAUUSP – Rafael Perrone (1973), Isaac Popoutchi (1973) e Wilhelm Rosa (1975), os quais se municiaram do convívio com as proposições da hoje nomeada arquitetura paulista, da vivência no próprio edifício em que estudaram e das suas reverberações à época, para realizar a proposta para a nova loja.

Até a década de 1970, na cidade de São Paulo, poucas eram as experiências de edifícios comerciais contendo ampla área expositiva para venda de mobiliário destinado a diferentes usos. Uma boa parte destes produtos era disposta e comercializada em andares de grandes magazines, como sucedeu no segundo endereço do Mappin (Praça do Patriarca, 1939), de cujo sucesso resultou a abertura de novos endereços e a consolidação de uma rede própria de lojas. A mesma

Os Irmãos Todesco como agentes propositores

O caso da moveleira dos Irmãos Todesco pode ser observado como exemplo inserto no panorama traçado. Trata-se de uma família de imigrantes italianos que chegou ao país entre 1953 e 1955. Inicialmente encaminhada ao trabalho agrícola – como determinavam acordos internacionais vigentes ainda em meados do século XX – conseguiram rapidamente abandonar a fazenda para onde haviam sido enviados e, com a ajuda de conterrâneos, lograram se estabelecer em São Bernardo do Campo, já conhecida pela fabricação de mobiliário.

Cabe lembrar que a emancipação político-administrativa da cidade (1945) havia se dado escassos 10 anos antes da chegada dos Todesco. A antiga Vila de São Bernardo era um dos destinos de trabalhadores imigrantes, cujas funções estavam atreladas, desde o final do século XIX, à extração de madeira e fabricação de carvão. Foi a partir de 1905 que começaram a surgir as primeiras fábricas de móveis em São Bernardo, ampliando o leque de atividades econômicas e se destacando das demais nas décadas seguintes. (RUSSO, 2001)

Até meados de 1950, praticamente toda a produção moveleira era comercializada em outros centros urbanos do Estado e do país. Com a inauguração da Rodovia Anchieta (1947-1953) e o início de implantação das montadoras de automóveis, o desenvolvimento da cidade ganhou impulso. Nessa época, a Rua Jurubatuba (surgida em 1877 como linha de demarcação de lotes do Núcleo Colonial São Bernardo) foi lentamente se estendendo em direção ao atual Paço Municipal (1969). Novos loteamentos atraíram o estabelecimento de mais fábricas, especialmente de móveis. (MÉDICI, 2012).

Foi justamente nessa fase de desenvolvimento de São Bernardo do Campo que a família Todesco chegou à cidade, iniciando suas atividades em 1953 como empregados na fábrica dos Irmãos Corazza (fundada em 1919) e, posteriormente, na de Paulo Rizardi. Segundo Daniela Tedesco – filha de um dos irmãos fundadores –, com as economias adquiriram, em 1955, um terreno na Rua Coimbra (paralela à Jurubatuba), onde construíram um sobrado para toda a família e deram início à produção e venda de cadeiras.

Com o tempo, ergueram um galpão de fábrica e incrementaram o maquinário. Buscando se destacar da concorrência, os irmãos Eugênio, Alfredo, Rino e Bortolo experimentaram o fabrico de mobiliário de cozinha em pinus e, também, mesas giratórias para aparelhos de televisão (tratava-se ainda de uma novidade, considerando que data de 1951 a montagem do primeiro

aparelho no país, pela Sociedade Eletro Mercantil Paulista – SEMP). Os novos produtos tiveram maior aceitação, promovendo a ampliação dos negócios e as vendas na capital.

Ainda sobre dados fornecidos por Daniela, a Indústria de Móveis Irmãos Todesco Ltda. foi fundada em 1958. No ano seguinte, abriram uma loja à Rua Padre Lustosa, mudando-se para um local maior e mais bem localizado em 1960 – na que era a rua principal da cidade, a Marechal Deodoro (antigo Caminho do Mar). Em 1964, inauguraram a primeira de suas lojas na Rua Jurubatuba, época em que fabricavam também estofados, comercializados no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os negócios continuaram prosperando: abriram estabelecimentos em Santo André (1965), em SBC (1968), inauguraram a loja – objeto deste estudo – à margem da via Anchieta (1979) para, nos anos 1980, configurar uma rede, somando às anteriores duas novas lojas em São Paulo (1982 e 1989, no Shopping Casa & Móvel, à rua Teodoro Sampaio) e outra em Campinas (1986, no Shopping Iguatemi).

Os jovens arquitetos e as lições da escola paulista

A passagem da década de 1960 à de 1970 marcou os anos de formação dos jovens arquitetos na FAUUSP e sua vivência com a arquitetura paulista. Vale recordar que, naqueles anos, boa parte das obras públicas mais significativas já havia se manifestado na região sul da área metropolitana de São Paulo. Em seu “Inventário de arquitetura moderna no ABC [...]”, Leite (2008) baseou-se em projetos publicados em revistas, registrando ao menos 30 edifícios públicos considerados de alta qualidade arquitetônica, concebidos por arquitetos paulistas entre 1960 e 1973.

Graças à expansão tanto industrial econômica e populacional, as cidades do ABC paulista dotaram seus edifícios públicos de maneira a atender as novas demandas, tanto sociais quanto do aparato administrativo. Citando apenas algumas obras que se tornaram emblemáticas, encontram-se os edifícios sedes de administração pública e respectivos centros cívicos em São Caetano (1961, Zenon Lotufo), em Santo André (1964, escritório de Rino Levi) e São Bernardo do Campo (1964, Jorge Bonfim, Mauro Zuccon, Roberto Tross Monteiro e Toru Kanazawa).

Além desses conjuntos destacam-se, na mesma época, edifícios destinados à educação, como o Ginásio de Utinga em Santo André (1962, Vilanova Artigas e Cascaldi) e, em São Bernardo do Campo, o Ginásio Ferrazópolis (1966, Ubirajara Giglioli), o Grupo Escolar do Taboão

e o Ginásio Baeta Neves II (1967, ambos de Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro), a Escola Jardim Ypê (1966, Decio Tozzi) e a Escola de Vila Brasília (1966, Paulo Bastos).

Ou seja, não só as lições da arquitetura paulista estavam presentes nas cidades, como também seus autores possuíam fortes vínculos com as escolas de arquitetura, tanto da FAUUSP quanto da Mackenzie. Todo um repertório encontrava-se disponível para que jovens arquitetos propusessem um edifício cujo destino comercial era conformar um conjunto de ambientes expositivos abertos à visitação, que permitissem uma continuidade, sem portas nem divisões internas, com grande permeabilidade entre interior e exterior, com clara interação visual e física entre os pavimentos.

O terreno

O terreno, de formato longitudinal retangular e de grande declividade, situado entre a Via Anchieta e a Rua Domingos Bertaglia, confrontava seu menor lado com a Rua Cecília, possibilitando um acesso mais seguro para quem chegasse pela via expressa.

A localização do terreno era muito conveniente, pela vantagem do futuro ponto de vendas se situar um pouco antes do trevo do quilômetro 20, que dá acesso ao centro comercial de São Bernardo do Campo e à Rua Jurubatuba – que concentra, desde os anos 1970, a maioria das lojas de móveis. Seguramente os clientes vindos, principalmente de São Paulo, teriam contato visual com a nova grande loja, antecipando suas compras (antes mesmo de ingressar na cidade).

A legislação permitia o uso comercial naquela altura da Anchieta, exigindo um recuo de 15 metros da faixa marginal direita da rodovia. Tal linha de afastamento possibilitou a destinação para o uso de estacionamento. A maior dimensão do terreno se voltava justamente para a rodovia, tornando-se um ponto de referência para o projeto. Partiu-se do princípio de imaginá-la como uma grande vitrine expositiva do repositório e conteúdo da loja.

A concepção da loja: uma loja-vitrine

Uma grande vitrine (como a das lojas de departamentos) conduziu a definição da loja como um volume paralelepipedal transparente, com painéis de vidro nas fachadas longitudinais. Através dela seria possível vislumbrar o mobiliário e movimentos internos que aconteceriam nos distintos setores da futura loja. (Figura 2)

Figura 2. Página de propaganda das Lojas de Móveis Tedesco. Fonte: Família Tedesco

Promenade como interlocução e circulação vertical

Ainda não se manifestavam, na São Paulo daquela época, grandes estabelecimentos comerciais com percursos internos por meio de rampas e, muito menos, com meios níveis – exceto a Eletro Radiobraz (1957). A circulação vertical se fazia, mormente, por meio de escadas (fixas e/ou rolantes) e elevadores, identificando os distintos setores por andares.

O uso de rampas, muito utilizadas pelos modernos (a exemplo de Niemeyer, no Ibirapuera), veio a assumir certa proeminência quando da construção das galerias comerciais no centro da cidade (Aleixo, 2005) (Costa, 2010) e com a inauguração do Shopping Iguatemi, em 1966. A utilização de escadas rolantes em São Paulo teve seu primeiro exemplar em 1947, na Galeria Prestes Maia.

O projeto para a Móveis Tedesco foi interpretado como um passeio – um *promenade* – entre setores organizados em distintos níveis, pelos quais se dispõem os ambientes mobiliados, possibilitando aos clientes um percurso contínuo de reconhecimento dos produtos.

Figura 3. Loja de Móveis Todesco, SBC. Perrone, Popoutchi e Rosa, 1976. Redesenho das sete lajes do projeto. Fonte: acervo dos autores.

As lajes superiores do setor de exposição/vendas foram divididas em sete áreas articuladas por rampas e, como se previam depósitos para um grande número de peças para despacho e retirada, foram projetados dois pavimentos inferiores com o acesso de carga e descarga, armazenagem, áreas de montagem, vestiários e áreas de apoio para funcionários.

Uma oitava área de exposição foi projetada no térreo, para exibição de móveis de jardim e exteriores, próxima ao estacionamento e à entrada principal de clientes.

A declividade do terreno – aproximadamente nove metros, desde a Anchieta até a paralela Rua Domingos Bertaglia – foi aproveitada para situar os pavimentos inferiores da loja (permitindo assim, o acesso de carga e descarga pela via menos movimentada).

Ademais, foi projetado um desnível intermediário entre a altura da pista da rodovia e a área de estacionamento (aproximadamente dois metros), situando o principal acesso pela Rua Cecília. Tal artifício possibilitava, assim, a visualização da loja e sua grande vitrine, sem ser obstaculizada pelos veículos parquoados em frente ao edifício.

Na laje de cobertura *sheds* de concreto armado voltados para sul-sudeste foram projetados para garantir a iluminação indireta do pavimento superior, reduzindo a entrada de calor e permitindo a ventilação natural por efeito chaminé.

Estrutura

Como se sabe, a arquitetura paulista dos anos 1960-1970 se notabilizou por ser constituída quase que tão somente por sua solução estrutural. Muitas vezes entendida como a “caixa paulista”, uma frase da época – que marcou os arquitetos recém-formados – ficou conhecida por um mote: “arquitetura como estrutura” (SEGAWA, 1999, 148).

No caso do projeto para a loja de Móveis Todesco, a estrutura é desenvolvida por um conjunto de pilares em formato “H” de 40cm X 40cm (com vazios internos para passagem de instalações), distribuídos por meio de seis eixos na laje de maior extensão e três na laje menor, com espaçamento entre eixos de 8,10m.

Entre as duas áreas das lajes, situam-se as rampas com inclinação de 13%, interligando-as meio-níveis de dois metros. Neste setor, para se evitar flambagem, foram projetados pilares com três placas que, além de evitar as deformações dos esforços, geram o entendimento de toda a área na qual se revela a circulação, incluindo a dos elevadores. (Figura 4)

Figura 4. Lojas de Móveis Todesco, SBC. Perrone, Popoutchi e Rosa, 1976. Prancha de projeto contendo a elevação principal e cortes. Fonte: acervo dos autores.

Cada painel de laje, nos entre eixos, é modulado para conter lajes nervuradas com vigas de 15cm X 70cm, que apoiam lajes de 110cm (dimensão das chapas de compensado que podiam ser reutilizadas na construção).

O vão dos pilares no eixo transversal é de 10,50m, com balanços de 3,60 em toda extensão em todas as áreas de contorno e de 3,50, junto à Rua Cecília, sobre os quais foram distribuídas áreas para sanitários. No lado oposto, estruturado em pilares locados nas alvenarias, situam-se as escadas de emergência e demais sanitários.

As lajes do subsolo seguiram as mesmas modulações e vãos das demais.

O último pavimento é fechado com uma cortina de concreto que possibilitou a divisão de ambientes com paredes piso teto. Esta cortina tem continuidade em toda a fachada no meio piso subsequente dando origem a um caixilho baixo e um pé-direito mais alto. (Figura 5)

Figura 5. Lojas de Móveis Todesk, SBC. Perrone, Popoutchi e Rosa, 1976. Fotografia da fachada posterior. Fonte: acervo dos autores.

Considerações finais

A loja Todesk, projeto de 1976, manifesta ecos da arquitetura paulista a qual na época já revelava, segundo Zein (2006), momentos de reiteração, ortodoxia, ginástica estrutural, passando a um período no qual a experimentação deu lugar a certa repetição acrítica da concepção paulista de viés brutalista.

O projeto foi realizado por arquitetos que frequentaram o novo edifício da FAUUSP e se formaram nas primeiras turmas que conviveram com a sua arquitetura. Embora Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Maitrejean tivessem sido retirados de suas funções de ensino, perduraram as lições do edifício e dos muitos professores que lá continuaram, com desejo de dar continuidade aos conceitos em consolidação, revisão e, por vezes, abordados como “regras” ou soluções estandardizadas.

Em 2006, passados 45 anos do projeto de Artigas e Cascaldi para a FAU e 30 anos do projeto da loja Todesco, a reflexão de Zein sobre o período traz também um alerta: *“O edifício da FAU-USP é uma lição de arquitetura a ser aproveitada com muito mais frequência, intensidade e profundidade do que tem sido. E para isso talvez seja tomá-lo em si mesmo, compreendê-lo primeiramente como arquitetura”*. (ZEIN, 2006, 139)

No caso da Todesco, características da arquitetura paulista dos anos 1953-1973 como a expressão estrutural, a utilização do concreto armado, a volumetria em monobloco, o “uso da caixa paulista”, a iluminação zenital, a circulação fluída, adquiriram sentido em um edifício de uso comercial, em que os usuários se surpreendem e se encontram entre si e com os produtos.

Ali, os ecos não se configuravam como reiterações, mas como entendimento de uma espacialidade e de uma linguagem que poderia ter serventia para outros propósitos de utilização com espaços visuais e circulação sem barreiras.

Uma proposição que reúne a inserção de um edifício numa cidade em pleno crescimento industrial e populacional, uma vitrine na sua principal via de acesso, um grupo de irmãos empreendedores e arquitetos paulistas revelando as lições de sua escola e reverberações de vários mestres.

Referências

ALEIXO, Cynthia Augusta Poletto. **Edifícios e galerias comerciais: arquitetura e comércio na cidade de São Paulo, anos 50 e 60**. Dissertação (Mestrado; área: Tecnologia do Ambiente Construído). Escola de Engenharia de São Carlos / USP, 2005.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. **Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no centro de São Paulo**. Tese (Doutorado; área: História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo). FAUUSP, São Paulo, 2010.

MÉDICI, Ademir Roberto. **São Bernardo do Campo 200 anos depois**. A história da cidade contada pelos seus protagonistas. São Bernardo do Campo: PMSBC, 2012. Disponível em: https://issuu.com/arcotango/docs/livro_resgate_da_memoria_-_sbc_200_

LEITE, Denivaldo Pereira. **Inventário de arquitetura moderna no ABC: edifícios públicos em São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, 1960-1973**. Dissertação (Mestrado; área: Arquitetura moderna e contemporânea: representação e intervenção). PPG FAU Mackenzie, São Paulo, 2008.

Prefeitura de São Bernardo do Campo. Notícias do Município. Publicação especial de aniversário, agosto/20015. Disponível em:

https://www.saobernardo.sp.gov.br/documents/10181/419220/NM+Bairros_06_462anos.pdf/c579b329-4266-4339-ae1e-9f53f8a68a50

Revista Acrópole. Exemplares: ano 15 n. 170 (junho/1952); ano 19 n. 221 (março/1957). Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/>

RUSSO, Alexandre Toler. **Política e economia do ABC no fim da década de 20 e início dos anos 30.** (artigo) In: Revista Raízes, ano XII, n. 23, julho 2001. Disponível em: <http://www.fpm.org.br/Publicacoes/PDF/40>

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. **Móvel Moderno no Brasil.** São Paulo: Studio Nobel / FAPESP / EDUSP, 1995.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1980.** São Paulo, EDUSP.

TODESCO, Daniela. Depoimento aos autores, em agosto de 2020.

VARGAS, Heliana Comin. **Espaços de consumo e a arquitetura de Morris Lapidus.** Arqtextos Vitruvius, ano 19, jan/2019. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/19.224/7274>

ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973.** Porto Alegre e São Paulo. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – PROPAR, 2006.